

СПЕЦИАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Рашидов Бохтиёр Пулатович

Старший преподаватель Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта
г. Чирчик, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807447>

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу специальной физической подготовки хоккеистов на этапе начальной подготовки. В статье рассматриваются основные направления подготовки, включая аэробную выносливость, силовую выносливость, скоростные качества, развитие координации и гибкости. Описываются основные упражнения и методы тренировок, которые помогут спортсменам развивать необходимые навыки и качества.

Ключевые слова: спорт, хоккей, спортивная подготовка, физическая подготовка, начальный этап, аэробная выносливость, силовая выносливость, скоростные качества, координация, гибкость.

Цель статьи - рассмотреть вопрос специальной физической подготовки хоккеистов на этапе начальной подготовки.

Задачи:

1. Описать основные направления специальной физической подготовки хоккеистов на начальном этапе;
2. Рассмотреть упражнения и методы тренировок, направленные на развитие аэробной и силовой выносливости, скоростных качеств, координации и гибкости;
3. Дать рекомендации по подготовке начинающих хоккеистов к сезону и рассказать о преимуществах правильной специальной физической подготовки.

Специальная физическая подготовка хоккеистов на этапе начальной подготовки является одним из важнейших аспектов тренировочного процесса.

В первую очередь, необходимо уделить особое внимание развитию аэробной выносливости, так как время соревнований в хоккее составляет 60 минут. Для этого рекомендуется выполнять различные кардиоупражнения, например, бег или езду на велосипеде.

Также необходимо работать над силовой выносливостью, которая позволит игрокам удерживаться на льду при сопротивлении соперника и

вести борьбу за шайбу. Для этого мы рекомендуем выполнять упражнения с отягощениями на мышцах и тренажерах.

Не менее важной является развитие скоростных качеств игроков. Для этого необходимо проводить тренировки на развитие скорости и реакции. Здесь помогут заранее подготовленные тренировочные программы.

Кроме того, стоит уделить особое внимание развитию координации и гибкости, так как хоккей является довольно травмоопасным видом спорта. Тренировки на улучшение гибкости и координации позволят снизить риск получения травм.

Специальная физическая подготовка на этапе начальной подготовки является очень важной для дальнейшего развития хоккеиста. Она позволяет укрепить его организм, развить важные качества и приблизиться к цели - стать профессиональным хоккеистом.

Рекомендации по подготовке начинающих хоккеистов:

- Важно уделить внимание специальной физической подготовке, которая позволит укрепить мышцы, улучшить координацию, быстроту и выносливость.
- Также не забывайте про правильное питание и режим сна.
- Помимо тренировок на льду, стоит добавлять в программу и другие физические упражнения, такие как прыжки на месте, отжимания, приседания, подтягивания и т.д.
- Правильная специальная физическая подготовка даст игрокам огромное преимущество на льду, позволит им быстро восстанавливаться после матчей, а также меньше подвержены травмам.

В заключении хочу подчеркнуть, что специальная физическая подготовка на этапе начальной подготовки является важным этапом формирования будущего хоккеиста. Она позволяет начинающим спортсменам развивать необходимые навыки и качества, которые будут полезны для работы в команде на высшем уровне. Правильно организованные тренировки, соответствующие возрасту и уровню подготовки спортсмена, помогут добиться наилучших результатов и повысить шансы на успех в будущем.

References:

1. Karimov, A.A. The problem of training loads rationing of young hockey players at the stage of in-depth specialization in annual training cycle. Eurasian Journal of Sport Science, 1(2), 219-224 (2021).

2. Davletmuratov, S.R. The use of specialized exercises in the preparatory period of ice-hockey players. Eurasian Journal of Sport Science, 1(1), 61-64 (2021)
3. Xojiyev, S.S. Yosh xokkey darvozabonlarining shaybani to'sish harakatlari samaradorligini oshirish. Internauka, 5 (181), 99-101 (2021).
4. Khojiyev, Shokhrukh. "Problems of technical training of young hockey players." Karakalpak Scientific Journal 5.2 (2022): 1-7.
5. Redjepov Jasur Kuvatovich. "FEATURES OF STRENGTH TRAINING OF ADOLESCENTS AGED 14-15 YEARS, TAKING INTO ACCOUNT THEIR PHYSICAL DEVELOPMENT". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 126-30, doi:10.55640/eijmrms-02-11-30.
6. Каримов, А. Ўқув-машғулот гуруҳида ёш хоккейчиларни машғулот юкламасини оптималлаштириш. Фан-Спортга, (7), 39-41 (2020).
7. КАРИМОВ, А. А. (2022). Результаты педагогических наблюдений оценки физической и общей характеристики тренировочных нагрузок хоккеистов 13-14 лет. Фан-спортга, 28-30.
8. Давлетмуратов С.Р. Тренировочные нагрузки хоккеистов в подготовительном периоде//Фан-спортга научно-теоритический журнал. – Чирчик, 2020. – №4. – С. 33-35.
9. Давлетмуратов, С. Р. (2020). Физическая работоспособность в годовичном цикле подготовительного периода подготовки квалифицированных футболистов. Фанспортга, (3), 10-13.
10. Rashidov Bakhtiyor Pulatovich. "APPLICATIONS OF STRETCHING EXERCISES TO DEVELOP THE FLEXIBILITY OF YOUNG HOCKEY PLAYERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 332-5, doi:10.55640/eijmrms-02-11-72.
11. Khojiev Shokhrukh. (2023). BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF HOCKEY PLAYERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(10), 67–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7793923>
12. Soyibjon Tajibaev, Khojiev Shokhrukh. (2023). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR DETECTING AND ELIMINATING BIOKINEMATIC AND BIODYNAMIC ERRORS IN ATHLETES INVOLVED IN ICE HOCKEY. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY, 2(4), 119–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7793919>